

Handreichung für die Veröffentlichung von Kulturdaten für die KI-Forschung

Version 1.0 (Juli 2025)

Autor:innen: Dr. Jörg Lehmann, unter Mitwirkung von: Maria Federbusch, Dr. Kai Labusch, Clemens Neudecker (Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz)

Lizenz: CC-BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15878098>

Zitiervorschlag: Lehmann, Jörg, Maria Federbusch, Kai Labusch, und Clemens Neudecker. 2025. Handreichung für die Veröffentlichung von Kulturdaten für die KI-Forschung (Version 1). Staatsbibliothek zu Berlin – Berlin State Library. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15878098>

Inhalt

Handreichung für die Veröffentlichung von Kulturdaten für die KI-Forschung	1
Einleitung.....	3
Eine Checkliste für die Veröffentlichung von Kulturerbedaten.....	6
Lizenzen	7
Zitationsvorschlag	9
Dokumentation: Datasheets for Datasets, Model Cards for Model Reporting	9
Plattformen und Repositorien.....	11
Strukturierung der Daten	14
Maschinenlesbare Metadaten.....	14
Kollaborative Editionsplattformen	14
Anwendungs- bzw. Programmierschnittstellen	15
Portalseiten	15
Nutzungsbedingungen	15
Kuratierung und Qualitätssicherung	15
Beispiele für Formate und Standards	17
Beispiele für Datensätze aus dem Kulturerbe-Bereich	20
Beispiele für <i>datasheets</i> aus dem Kulturerbe-Bereich	21
Zusammenfassung und Empfehlungen	23

Einleitung

Für die Entwicklung, Optimierung und Evaluierung von KI-Verfahren sind geeignete Daten in großem Umfang eine notwendige Grundlage. Digital und frei nachnutzbare Datensammlungen von relevanter Größe, Qualität und Diversität fehlen jedoch aktuell noch weitgehend, insbesondere im Bereich der historischen Kulturdaten. Hier können digitalisierte Kulturdaten eine wichtige Lücke schließen. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die digitalen Bestände und Metadaten der Forschung auch in den für KI-Entwicklung relevanten Formaten sowie mit entsprechender Dokumentation und auf den dafür geeigneten Plattformen zugänglich gemacht werden, so dass durch deren Verfügbarmachung wiederum neue Innovationen in der KI-Forschung angestoßen werden können. Diese Innovationen sorgen sukzessive dafür, dass neue Angebote auch für jene Institutionen entstehen, die selbst nicht direkt in der KI-Forschung engagiert sind.

Diese Handreichung bietet eine umfassende Einführung in die Erstellung von Kulturdatensätzen für die KI-Forschung, führt in spezifische Werkzeuge, Methoden und Strategien für die Veröffentlichung von Kulturdaten ein und betont die Bedeutung von Transparenz und Dokumentation sowie von Qualitätssicherung. Die Handreichung richtet sich an Kulturerbe-Einrichtungen und Fördermittelgeber und präsentiert umfassende Empfehlungen zur Verbesserung der Bereitstellung und Nutzung von KI-tauglichen Kulturerbe-Datensätzen. Sie entstand an der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz im Rahmen des BKM-geförderten Forschungsprojekts „Mensch.Maschine.Kultur“.¹

Die in den letzten Jahrzehnten in Galerien, Bibliotheken, Archiven und Museen (GLAM) erfolgte Massendigitalisierung hat die Voraussetzungen für einen offenen Zugang zu Sammlungen als Daten (*collections as data*²) geschaffen. Hierdurch ergeben sich neue Möglichkeiten zur Erforschung, Nutzung und Wiederverwendung digitaler Sammlungen. GLAM Labs³ an Forschungs- und Kulturerbe-Einrichtungen⁴ sind starke Befürworter von *collections as data* und zeigen zahlreiche Beispiele für die Publikation von Datensätzen unter offenen Lizenzen, ebenso wie die Wiederverwendung von digitalen Inhalten in der (Kreativ-)Wirtschaft. Aktuell befinden wir uns in einer Phase des Übergangs zu neu entstehenden Datenräumen,⁵ Clouds für das kulturelle Erbe⁶ und Open Access.⁷

¹ <https://mmk.sbb.berlin/>.

² Padilla, T., Allen, L., Frost, H., Potvin, S., Roke, E., & Varner, S. (2022). *Always Already Computational: Collections as Data*. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/MX6UK>; Chambers, S., Walsh, Melanie, Caswell, Michelle, Harder, Geoff, Okumura, Mercedes, Corrin, Julia, Baeza Ventura, Gabriela, Antonijevic, Smiljana, Knazook, Beth, Narlock, Mikala, Bailey, Jefferson, Neudecker, Clemens, Downie, J. Stephen, Layne-Worthey, Glen, van Strien, Daniel, Irollo, Alba, Whitmire, Amanda, Lee, James, Berry, Dorothy, ... Ridge, Mia. (2023). *Position Statements -> Collections as Data: State of the field and future directions*. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7897735>.

³ <https://glamlabs.io/>.

⁴ Kokegei, K., Karner, S., Potter, A., Laursen, D., Wagner, S.-C., Straube, A., Wilms, L., Mahey, M., Ames, S., Al-Abdulla, A., Candela, G., Bray, P., Derven, C., Chambers, S., Gasser, K., & Dobрева-McPherson, M. (2019). *Open a GLAM Lab*. Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, 2021. <https://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmc1066245>.

⁵ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/deployment-common-european-data-space-cultural-heritage>.

⁶ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/social-sciences-and-humanities/cultural-heritage-and-cultural-and-creative-industries-ccis/cultural-heritage-cloud_en.

⁷ https://www.dfg.de/foerderung/programme/infrastruktur/lis/open_access/.

Die Nachfrage nach solchen Daten wird dabei zum einen durch Nutzende bestimmt, insbesondere aus dem Bereich der *digital humanities*, die beispielsweise an Volltexten historischer Werke für Text- und Data Mining interessiert sind, und zum anderen durch die Fortschritte im Bereich des *machine learning* bzw. der sog. künstlichen Intelligenz. Typische Anwendungen für digitales Kulturerbe sind hier Texterkennung,⁸ Informationsextraktion aus Volltexten⁹ und die maschinell unterstützte Sacherschließung.¹⁰ Aktuell beruhen die meisten *machine learning*-Anwendungen auf neuronalen Netzen, die auf großen Datenmengen trainiert werden. Modelle, die mit schlechtem bzw. falschem Datenmaterial trainiert werden, können keine qualitativ hochwertigen Ergebnisse liefern: „Garbage in – Garbage out“. Daher hängen die Fähigkeiten dieser *machine learning*-Modelle in hohem Maße von der Art und Qualität der Daten ab, mit denen sie trainiert wurden. Doch häufig ist nicht klar, woher die Daten stammen, mit denen die Modelle trainiert wurden, und welche unerwünschten Auswirkungen statistische und inhaltliche Verzerrungen in den Daten in die daraus resultierenden Modelle aufgenommen werden.¹¹ Wenn Kulturerbe-Einrichtungen *machine-learning*-Anwendungen und -Modelle aus der Industrie übernehmen, muss daher besonders darauf geachtet werden, dass diese bis auf wenige Ausnahmen auf zeitgenössischen Daten aus dem Internet trainiert wurden und somit die Datenverteilung, auf die die Modelle angewendet werden, in der Regel signifikant von der Datenverteilung der Trainingsdaten abweicht. Wenn aus dem Kulturerbe-Bereich Sammlungen als Daten zur Verfügung gestellt und zunehmend auch zum Trainieren und *finetuning*¹² von *machine learning*-Modellen genutzt werden sollen, dann ist es aufgrund des überwiegend historischen Charakters der bspw. im Rahmen der Digitalisierung von Sammlungen entstehenden Daten äußerst wünschenswert, einen kuratorischen Prozess zu etablieren, der darauf abzielt, problematische Inhalte (z. B. aufgrund von Kolonialismus, Rassismus oder Unterrepräsentation von Randgruppen) zu identifizieren, zu dokumentieren und zu kontextualisieren. Diese aus heutiger Sicht problematischen Inhalte werden sich nämlich in *machine learning*-Modellen niederschlagen, die mit solchen Daten trainiert wurden.

Insgesamt stellt das Bestreben, Sammlungen als Daten anzubieten, gerade kleine und mittlere Kulturerbe-Einrichtungen vor ernstzunehmende Herausforderungen. Es gibt aber bereits ein breites Korpus an Literatur zu diesem Thema, die auch in dieser Handreichung angeführt wird. Neben den

⁸ Reul, C., Springmann, U., Wick, C., & Puppe, F. (2018). State of the Art Optical Character Recognition of 19th Century Fraktur Scripts using Open Source Engines (Version 1). arXiv. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1810.03436>.

⁹ Ehrmann, M., Romanello, M., Najem-Meyer, S., Doucet, A., & Clematide, S. (2022). Extended Overview of HIPE-2022: Named Entity Recognition and Linking in Multilingual Historical Documents. In G. Faggioli, N. Ferro, A. Hanbury, & M. Potthast (Hrsg.), *Proceedings of the Working Notes of CLEF 2022—Conference and Labs of the Evaluation Forum* (Bd. 3180). <https://ceur-ws.org/Vol-3180/paper-83.pdf>.

¹⁰ Kasprzik, A. (2023). Aufbau eines produktiven Dienstes für die automatisierte Inhaltsschließung an der ZBW. o-bib. Das offene Bibliotheksjournal / Herausgeber VDB, S. 1–13. <https://doi.org/10.5282/O-BIB/5903>. Suominen, O. (2019). Annif: DIY automated subject indexing using multiple algorithms. *LIBER Quarterly: The Journal of the Association of European Research Libraries*, 29(1), 1–25. <https://doi.org/10.18352/lq.10285>.

¹¹ Paullada, A., Raji, I. D., Bender, E. M., Denton, E., & Hanna, A. (2021). Data and its (dis)contents: A survey of dataset development and use in machine learning research. *Patterns*, 2(11), 100336. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100336>.

¹² Finetuning bezeichnet den Prozess der Anpassung eines *machine learning*-Modells an eine bestimmte Aufgabe oder seine Verbesserung durch ein Training mit zusätzlichen Daten.

bereits genannten Publikationen des US-amerikanischen *collections as data*-Projekts ist hier grundlegend der Bericht „Machine Learning + Libraries“¹³ zu erwähnen, der eine Reihe von Herausforderungen für die Konzeption, Planung und Durchführung von *machine learning*-Projekten aufführt. Dazu gehört die an vorderster Stelle genannte Priorität, maschinenlesbare Datensätze zu erstellen. Dabei soll auch diese Handreichung unterstützen. Enger gefasst besteht die Herausforderung darin, domänenspezifische Ground Truth- oder Trainingsdatensätze zu erstellen. Darüber hinaus sollte man sich vor Augen führen, dass die transformativen Auswirkungen von *machine learning*-Projekten neuartige Analyseobjekte und damit ein Umdenken verlangen und daher mit der Katalogisierung betraute Praktiker:innen, Archivar:innen und Informationswissenschaftler:innen gleichermaßen vor die Frage stellen, wie die für oder durch *machine learning* geschaffenen neuen Datenobjekte zu dokumentieren sind und wie diese neuen Objekte mit den Quellenmaterialien in Beziehung gesetzt werden können. Ein gutes Beispiel hierfür sind *computer vision*-Datensätze: Ein großer Teil der Daten in Kulturerbe-Einrichtungen liegen in Form von Bilddateien vor, was nicht zugleich heißt, dass diese Datensätze für die Entwicklung von *computer vision*-Anwendungen unmittelbar geeignet sind. Im Hinblick auf die Publikation und Nutzung von Datensätzen fehlen im Kulturerbe-Bereich Standards; angesichts der Heterogenität dieser Datensätze steht auch nicht zu erwarten, dass es jemals einen einzigen für alle Bereiche gültigen Standard geben wird. Wie im Folgenden ausgeführt wird, gilt es hier, Transparenz im Hinblick auf die Datenpublikation herzustellen und eine umfassende Dokumentation in Form eines *datasheets* beizulegen.

Eine weitere Herausforderung besteht darin, dass die meisten aktuell entwickelten industriellen *machine learning*-Anwendungen auf zeitgenössischen Datensätzen trainiert wurden. Während der Kulturerbe-Bereich über einen großen Schatz gemeinfreier Quellen verfügt, stellen digitalisierte Materialien aus dem 20. und 21. Jahrhundert besondere Anforderungen im Hinblick auf die Urheberrechte dar, die nicht einfach zu lösen sind. Daher werden von Kulturerbe-Einrichtungen bislang überwiegend aus rechtlicher Sicht unproblematische, historische Materialien digitalisiert, für die wiederum die industriellen *machine learning*-Anwendungen nicht geeignet sind. Verfahren zur Bereitstellung noch rechtlich geschützter Objekte im Kontext von *machine learning* stecken noch in den Anfängen. Im Rahmen eines DFG-Projekts¹⁴ werden an Beispielbeständen Möglichkeiten und Lücken der Anwendung standardisierter Rechteinformationen zur Beschreibung rechtlich geschützter digitaler Objekte ermittelt und letztere geschlossen. Besondere Aufmerksamkeit wird auf die Anwendung der Library Rights Machine-readable Language (LibRML) gelegt, um Zugangs- oder Angaben zu Nutzungsbeschränkungen maschinenlesbar zu beschreiben. Eine weitere Alternative stellen Systeme für *compute-to-data* dar, die geschützte Räume mit granularen Zugangswegen für Text- und Data Mining auf lizenzierten Objekten ermöglichen.¹⁵ Ressourcenknappheit stellt selbstredend eines der größten praktischen Hindernisse für die Bereitstellung von Kulturerbedatensätzen dar, denn sie verlangt, dass das vorhandene Fachwissen auch in die Erstellung solcher Datensätze einfließen kann. Schließlich stellt die Kluft zwischen Forschung und Kulturerbe-Einrichtungen letztere vor die Herausforderung, dass die Mitarbeiter:innen den *machine learning*-

¹³ Cordell, R. (2020). *Machine Learning + Libraries*. <https://labs.loc.gov/static/labs/work/reports/Cordell-LOC-ML-report.pdf?loclr=blogsig>.

¹⁴ <https://schutzrechte.hypotheses.org/>.

¹⁵ <https://blog.crossasia.org/vom-lesenden-menschen-zu-lernenden-maschinen-ueber-die-moeglichkeiten-von-gaia-x-fuer-das-kulturelle-erbe/>.

Arbeitsablauf grundsätzlich verstehen sollten,¹⁶ um eine Sammlung durch die verschiedenen Verarbeitungsschritte von der Digitalisierung über die Erstellung eines Datensatzes bis hin zu seiner Publikation zu begleiten. Abschließend ist festzuhalten, dass in absehbarer Zukunft Forschungsdaten in die Katalogsysteme und -infrastrukturen von Kulturerbe-Einrichtungen integriert werden: Für *machine learning* geeignete Datensätze werden Teil von Digitalisierungs-Workflows und dazu beitragen, zentrale Entdeckungs- und Forschungserfahrungen zu strukturieren. Aktuell werden solche Datensätze jedoch nur selten aufgenommen oder in die Schnittstellen integriert, über die die meisten Benutzer:innen und Forscher:innen mit Sammlungen als Daten in Kontakt kommen, so dass die Beiträge von Kulturerbe-Einrichtungen zur *machine learning*-Forschung mangels Auffindbarkeit eher theoretisch als praktisch bleiben. Vor diesem Hintergrund wird die Notwendigkeit deutlich, Empfehlungen und Praxisbeispiele zu präsentieren, um GLAM-Einrichtungen dabei zu unterstützen, Kulturerbedatensätze für die Nachnutzung in *machine learning*-Entwicklungen zu erstellen und zu publizieren.

Eine Checkliste für die Veröffentlichung von Kulturerbedaten

Die Erstellung und Evaluierung eines maschinenlesbaren Kulturerbedatensatzes folgt im Optimalfall einem systematischen Prozess mit den Schritten (a) Identifikation bzw. Selektion geeigneter Daten, (b) Zugriff und Abruf der Daten, (c) Datenbereinigung und ggf. Transformation (von spezifischen Standards wie MARC, Dublin Core, METS und TEI in Formate wie CSV, JSON und RDF), (d) Anreicherung oder Annotation der Daten, (e) Packen der Daten (Hinzufügen von Metadaten, Lizenzinformationen und einer Dokumentation) und (f) Analyse sowie Veröffentlichung auf geeigneten Plattformen.¹⁷ Dieser Prozess kann gut mit einer Checkliste strukturiert werden. Eine solche Checkliste unterstützt Kulturerbe-Einrichtungen dabei, häufige Fehler zu vermeiden und sich an bewährten Verfahren zu orientieren und trägt somit zu einer Standardisierung bei, die eine Nachnutzung ähnlich aufgebauter Datensätze erleichtert. Die zentralen Herausforderungen bei der Erstellung von Sammlungen als Daten bestehen in der Datenaufbereitung und Strukturierung der Datensätze sowie in Fragen der Lizenzierung und Nutzungsbeschränkungen. Im Kulturerbe-Bereich entstehen bei der Anwendung automatisierter Verfahren zur Digitalisierung und Datenaufbereitung typischerweise Probleme mit der Datenqualität, insbesondere bei der Anwendung von Standardverfahren wie *optical character recognition* (OCR) oder *named entity recognition / disambiguation / linking* (NER/EL). Darüber hinaus treten häufig Probleme durch inkohärente Daten und Inkonsistenzen auf, z.B. bei den beschreibenden Metadaten. Die Verwendung von Ontologien, kontrollierten Vokabularen und Identifikatoren ist im Kulturerbe-Bereich üblich, kann aber zu eigenen Schwierigkeiten führen (Mehrsprachigkeit / Übersetzbarkeit von *linked open data*, Persistenz vs. Versionierung von Identifikatoren). Informationen über Standards und bewährte Verfahren in Bezug auf Dateiformate, Metadaten, Datenstruktur und die Bewertung und (nach der Auswahl) Normalisierung der verfügbaren Daten sind häufig nachgefragte Informationen bei der Datenaufbereitung. Angesichts der Vielzahl von Möglichkeiten, Datensätze unterschiedlichen Typs für unterschiedliche Nutzungsszenarien herzustellen, empfiehlt sich die Orientierung an dokumentierten Beispielen bereits publizierter Kulturerbedatensätze (Abschnitte Beispiele für Datensätze und *datasheets* unten).

¹⁶ Mueller, J. P., & Mueller, L. (2016). *Machine Learning for Dummies*. <http://archive.org/details/machine-learning-for.-dummies>; Ng, A. (2018). *Machine Learning Yearning. Technical Strategy for AI Engineers, In the Era of Deep Learning*. deeplearning.ai. <https://info.deeplearning.ai/machine-learning-yearning-book>.

¹⁷ Vgl. Candela, G., Sáez, M. D., Escobar Esteban, M., & Marco-Such, M. (2022). Reusing digital collections from GLAM institutions. *Journal of Information Science*, 48(2), 251–267. <https://doi.org/10.1177/0165551520950246>.

Candela et al. (2023) präsentieren die nachfolgende Checkliste für Kulturerbe-Einrichtungen, wobei hier keine spezifische Reihenfolge zugrunde gelegt wird.¹⁸ Diese Checkliste wird ergänzt durch einen interaktiven Workflow, der online abgerufen werden kann.¹⁹

1. Geben Sie eine permissive Lizenz an, die eine uneingeschränkte Weiterverwendung des Datensatzes ermöglicht (z. B. CC0, CC BY, vgl. Abschnitt „Lizenzen“)
2. Unterbreiten Sie einen Vorschlag, wie der Datensatz zitiert werden kann (vgl. Abschnitt „Zitationsvorschlag“)
3. Fügen Sie dem Datensatz eine Dokumentation bei (vgl. Abschnitt „Dokumentation“)
4. Verwenden Sie eine öffentlich zugängliche Plattform für die Veröffentlichung des Datensatzes (vgl. Abschnitt „Plattformen und Repositorien“)
5. Geben Sie in der Dokumentation zusätzlich Beispiele für die Verwendung an (vgl. Abschnitt „Dokumentation“)
6. Strukturieren Sie den Datensatz (vgl. Abschnitt „Strukturierung der Daten“)
7. Stellen Sie maschinenlesbare Metadaten über den Datensatz selbst bereit (vgl. Abschnitt „Maschinenlesbare Metadaten“)
8. Binden Sie Ihren Datensatz in kollaborative Editionsplattformen ein (vgl. Abschnitt „Kollaborative Editionsplattformen“)
9. Bieten Sie eine API für den Zugriff auf Ihr Repositorium an (vgl. Abschnitt „Anwendungs- bzw. Programmierschnittstellen“)
10. Entwickeln Sie eine Portalseite, auf der der Datensatz präsentiert wird (vgl. Abschnitt „Portalseiten“)
11. Fügen Sie Nutzungsbedingungen hinzu (vgl. Abschnitt „Nutzungsbedingungen“)

Im Folgenden sollen zunächst Erläuterungen zu den einzelnen Punkten dieser Checkliste präsentiert werden; ergänzend werden noch Empfehlungen zur Kuratierung und Qualitätssicherung sowie zahlreiche Beispiele angefügt.

Lizenzen

Ein Großteil der Digitalisierungsvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland wird aus öffentlichen Mitteln finanziert. In der Regel schreiben daher die Fördermittelgeber auch vor, dass Datensätze unter permissiven Lizenzen zu publizieren sind. Anders als das Urheberrecht legen Lizenzen die Bedingungen fest, zu denen Inhalte ohne eine weitere individuelle Vereinbarung rechtssicher genutzt werden können.²⁰ Unter permissiven Lizenzen²¹ versteht man Lizenzen wie beispielsweise CC0²² oder Public

¹⁸ Candela, G., Gabriëls, N., Chambers, S., Dobрева, M., Ames, S., Ferriter, M., Fitzgerald, N., Harbo, V., Hofmann, K., Holownia, O., Irollo, A., Mahey, M., Manchester, E., Pham, T.-A., Potter, A., & Van Keer, E. (2023). A checklist to publish collections as data in GLAM institutions. *Global Knowledge, Memory and Communication*. <https://doi.org/10.1108/GKMC-06-2023-0195>; Lee, B. C. G. (2023). The “Collections as ML Data” Checklist for Machine Learning & Cultural Heritage. *Journal of the Association for Information Science and Technology*, 1-22. <https://doi.org/10.1002/asi.24765>, S. 7.

¹⁹ Candela, G., Chambers, S., & Irollo, A. (2024, Januar 12). *A workflow to publish Collections as Data: The case of Cultural Heritage data spaces*. Version 1. <https://marketplace.sshopencloud.eu/workflow/I3JvP6>.

²⁰ Klimpel, P. (2022). *Kulturelles Erbe digital – eine kleine Rechtsfibel*. <https://doi.org/10.12752/2.0.004.0>.

²¹ Damit sind freizügige Lizenzen mit nur minimalen Beschränkungen für die Verwendung, Änderung oder Weitergabe der Daten gemeint.

²² <https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.de>.

Domain Mark 1.0²³, die für eine Nutzung keine Auflagen enthalten, die daraus entstehenden Produkte wiederum frei zu lizenzieren und damit auch kommerzielle oder unfreie Nachnutzung erlauben. Die modular aufgebauten Creative Commons haben sich zu einem international akzeptierten Standard für freie Lizenzen entwickelt (etwa: CC BY Attribution, CC BY-SA Share Alike, CC BY-NC Non Commercial, CC BY-ND No Derivatives, CC0).²⁴ Als freie Lizenzen im engeren Sinn gelten jedoch nur CC BY, CC BY-SA und CC0. Je nach Vorgabe durch den Drittmittelgeber können Kulturerbe-Einrichtungen unter diesen Lizenzen wählen. Die in den digitalisierten Sammlungen der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz präsentierten Werke stehen standardmäßig unter einer Public Domain-Lizenz, die Metadaten sind hingegen unter CC0 freigegeben. Die von der Staatsbibliothek zu Berlin auf Zenodo publizierten Datensätze stehen meist unter einer Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)²⁵ Lizenz,²⁶ denn ihre Kuratierung impliziert eine Schöpfungshöhe.

Alternativen zu den häufig genutzten Creative Commons Lizenzen sind etwa die „Datenlizenz Deutschland 2.0“,²⁷ die in den Varianten „Namensnennung“ und „Zero“ vorliegt. Sie wird für öffentliche Daten aus staatlichen Organen und Einrichtungen in Deutschland benutzt. Der Nachteil dieser Lizenz liegt allerdings darin, dass sie nur auf die deutsche Rechtsordnung zugeschnitten ist. RightsStatements.org wurde von einem Konsortium von Kulturerbe-Einrichtungen, darunter Europeana und die Digital Public Library of America, ins Leben gerufen, um den Bedarf an standardisierten und interoperablen Tools für die Kommunikation des Urheberrechts- und Wiederverwendungsstatus digitaler Objekte zu decken. Das Portal Rightsstatements.org²⁸ bietet zwölf standardisierte Lizenzen auch für Objekte und Daten, an denen Rechte Dritter bestehen oder für die keine Nutzungsrechte eingeräumt oder Creative-Commons-Lizenzen verwendet werden können.

Aktuell wird die Nutzung permissiver Lizenzen im Kulturerbe-Bereich heiß diskutiert.²⁹ Hintergrund ist die Tatsache, dass in der KI-Forschung insbesondere durch internationale *big tech*-Unternehmen frei verfügbare Datensätze verwendet werden, um KI-Anwendungen mit dem Ziel herzustellen, diese in kommerzielle Produkte zu integrieren bzw. zu verwerten. Frei verfügbare Datensätze sollen Innovation und Forschung stimulieren sowie zur Kreation neuer kultureller Werke anregen; eine kommerzielle Nachnutzung ist unter gewissen Bedingungen durchaus erwünscht, gerade im Hinblick auf die Stärkung der nationalen und europäischen Kreativindustrie. Angesichts der Wirtschaftsmacht von *big tech*-Unternehmen ist es aber fraglich, ob mit öffentlichen Mitteln finanzierte Daten solche Konzerne weiter stärken sollen. Daher plädiert in der aktuellen Diskussion die eine Seite dafür, Kosten, die bei der Bereitstellung kuratierter Datensätze entstehen, über Lizenzgebühren für kommerzielle Zwecke zu decken und daher die kostenintensive Qualitätssicherung und Pflege der Daten entgeltlich zu machen.³⁰

²³ <https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/deed.de>.

²⁴ <https://creativecommons.org/licenses/>.

²⁵ <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.de>.

²⁶ Vgl. <https://zenodo.org/communities/stabi/records?q=&l=list&p=1&s=10&sort=newest>.

²⁷ <https://www.govdata.de/web/guest/lizenzen>.

²⁸ <https://rightsstatements.org/de/>.

²⁹ Vgl. hier die Positionen der Nationalbibliothek der Niederlande (<https://www.kb.nl/en/nieuws/kb-restricts-access-to-collections-for-training-commercial-ai>) und von Europeana (<https://pro.europeana.eu/post/ai-opt-outs-should-cultural-heritage-institutions-dis-allow-the-mining-of-cultural-heritage-data>).

³⁰ Der ab dem 23. September 2023 anzuwendende Data Governance Act der Europäischen Union enthält ein für die Debatte relevantes Instrumentarium, nämlich das Kapitel zur Nutzung von Daten öffentlicher

Die andere Seite hingegen hält an der Position fest, dass aus Steuermitteln finanzierte Daten tatsächlich immer unter permissiven Lizenzen möglichst frei zur Verfügung gestellt werden.³¹

Zitationsvorschlag

Die Publikation eines Datensatzes sollte durch einen Zitationsvorschlag begleitet werden, etwa im BibTeX und APA-Format. Wichtig ist es hier, dem Vorschlag einen persistenten Identifikator (etwa eine DOI, eine PURL, eine URN oder ein handle) beizugeben, damit der Datensatz eindeutig identifiziert werden kann.

Dokumentation: Datasheets for Datasets, Model Cards for Model Reporting

Über die Zusammenstellung und Kuratierung von Datensätzen hinaus sollte einer Datenpublikation immer auch ein Datenblatt (*datasheet*) beigefügt werden, auch etwa für den Fall eines *bulk downloads*. Der Anstoß hierzu kam von einer Reihe von Forscher:innen³² mit der Intention, den Prozess für die Dokumentation von Datensätzen zu standardisieren. Grundsätzlich ist es wenig wahrscheinlich, dass ein *machine learning*-Modell gut funktioniert, wenn es in einem Kontext eingesetzt wird, der mit seinen Trainings- und Testdatensätzen nicht übereinstimmt. Darüber hinaus sollte dem Risiko begegnet werden, dass Datensätze unerwünschte Verzerrungen enthalten („biases“ bzw. statistische oder inhaltliche Schief lagen). Um dem zu begegnen, wurde die Erstellung von „Datasheets for Datasets“ vorgeschlagen, die die Datenpublikation begleiten sollen. Ähnlich wie Beipackzettel liefern diese *datasheets* den Kontext, der für die Weiterverwendung von Datensätzen erforderlich ist; sie schaffen Raum für Verhandlungen und erleichtern die interdisziplinäre Kooperation. *Datasheets* dokumentieren die Motivation zur Erstellung der Datensätze, ihre Zusammensetzung, den Erstellungsprozess sowie die empfohlenen Verwendungszwecke, und sie ermöglichen Transparenz, Fairness und Verantwortlichkeit im Umgang mit den Daten. Damit werden Entwickler:innen im *machine learning*-Bereich, Forscher:innen wie auch Kulturerbe-Praktiker:innen bei der Auswahl geeigneter Datensätze unterstützt und weitere Entwicklungen basierend auf digitalisiertem kulturellem Erbe im Bereich KI gefördert. Schließlich wird

Stellen (Kapitel II, Artikel 6), in dem die Bereitstellung von Daten gegen Gebühren geregelt wird. Darin heißt es, dass öffentliche Einrichtungen bei den Gebühren, die sie verlangen, unterscheiden dürfen zwischen privaten Nutzern bzw. kleinen und mittleren Unternehmen einerseits und größeren Unternehmen andererseits, die nicht mehr unter die erstere Definition fallen. Es wird also eine Möglichkeit für Differenzierungen im Rahmen der gewerblichen Nutzer geschaffen, wobei die Gebühren an den Kosten für die Bereitstellungsinfrastruktur orientiert sein sollen. Vgl. auch <https://mmk.sbb.berlin/2023/03/24/ueber-die-verwendung-von-lizenzen-in-zeiten-von-grossen-sprachmodellen/>.

³¹ Vgl. hier beispielsweise Klimpel, 2022, a.a.O.

³² Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for Datasets. *Communications of the ACM*, 64(12), 86–92. <https://doi.org/10.1145/3458723>; Heger, A. K., Marquis, L. B., Vorvoreanu, M., Wallach, H., & Wortman Vaughan, J. (2022). Understanding Machine Learning Practitioners' Data Documentation Perceptions, Needs, Challenges, and Desiderata. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(CSCW2), 1–29. <https://doi.org/10.1145/3555760>; Jo, E. S., & Gebru, T. (2020). Lessons from archives: Strategies for collecting sociocultural data in machine learning. *Proceedings of the 2020 Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 306–316. <https://doi.org/10.1145/3351095.3372829>; Pushkarna, M., Zaldivar, A., & Kjartansson, O. (2022). Data Cards: Purposeful and Transparent Dataset Documentation for Responsible AI. *2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 1776–1826. <https://doi.org/10.1145/3531146.3533231>.

dadurch die Reproduzierbarkeit von *machine learning*-Modellen bzw. von Ergebnissen im Bereich der KI-Forschung gefördert.

Hierbei ist jedoch zu bedenken, dass sich Kulturerbedatensätze von den aktuell verwendeten industriellen Datensätzen für KI deutlich unterscheiden: Kulturerbedatensätze sind heterogen in Bezug auf den abgedeckten Zeitraum, den Ort oder die Regionen, die in ihnen enthalten sind, oder die kulturellen Kontexte, in die sie eingeordnet werden müssen. Die meisten Kulturerbedatensätze wachsen im Laufe der Zeit an, da jüngst digitalisierte Objekte in inkrementellen Schritten hinzugefügt werden, wohingegen es sich bei Industriedatensätzen oft um abgeschlossene, nur einmal publizierte Zusammenstellungen handelt. Ausnahmen von dieser Regel bieten etwa Common Crawl³³ und die Wikipedia, deren Datensätze iterativ erstellt werden bzw. fortlaufend anwachsen. Die Bedeutung von Nutzungsrechten und der Provenienz sowie die Verwendung verlinkter offener Daten (LOD, z.B. RDF) sind charakteristische Merkmale von Kulturerbedatensätzen. Ihr Verwendungszweck ist häufig die Forschung, im Gegensatz zur kommerziellen Nutzung zeitgenössischer Datensätze. Die Auswahl der Daten und die Kuratierung der Metadaten wurden von speziell geschulten Fachkräften aus dem Bereich des Kulturerbes vorgenommen. Diese hohe Qualität von Daten aus dem Kulturerbe-Bereich steht in deutlichem Gegensatz zur Annotation zeitgenössischen Datenmaterials, das häufig durch unterbezahlte Arbeiter:innen vorgenommen wird.³⁴

Bislang wurden bereits mehrere Vorlagen für *datasheets* entwickelt; sie sind zumeist modular aufgebaut und werden durch Listen von Fragen gebildet, die im jeweiligen Fall zu berücksichtigen sind. Um den Besonderheiten von Kulturerbedatensätzen gerecht zu werden, wurden für diesen Bereich eigene *datasheets* entwickelt,³⁵ bei denen wiederum spezifische Fragen beantwortet werden sollen. Grundsätzlich bleibt es jeder Kulturerbe-Einrichtung selbst überlassen, wie das *datasheet* im Einzelnen gestaltet wird. Die angegebene Literatur dient nur der Orientierung. Es ist aber in jedem Fall empfehlenswert, Angaben zur Motivation für die Erstellung des Datensatzes, zur Verbreitung nebst möglichen Ansprechpartner:innen, zu seiner Zusammensetzung, dem Auswahlprozess, ggf. hinzugefügten Annotationen, der intendierten Nutzung, ethische Überlegungen sowie zur zukünftigen Pflege des Datensatzes zu machen. Diese *datasheets* sollen im Optimalfall im Rahmen eines interdisziplinären Dialogs zwischen Domänenexpert:innen (Bibliothekar:innen, Archivar:innen und anderen Praktiker:innen im Bereich des kulturellen Erbes) und Forscher:innen und Techniker:innen (Entwickler:innen, IT-Expert:innen) verfasst werden. Eine solche Herangehensweise unterstreicht nicht nur die Funktion von *datasheets* als „boundary objects“³⁶ bzw. als Vehikel disziplinenübergreifender Zusammenarbeit und gewährleistet so einen hohen Grad an interpretativer Flexibilität, sondern sie dient auch der Herstellung von Transparenz. Eine der entscheidenden Publikationen zu diesem Thema hält dazu nämlich bemerkenswerterweise fest: „[...] the shared dominant perception was that transparency

³³ <https://commoncrawl.org/>.

³⁴ Miceli, M., Posada, J., & Yang, T. (2022). Studying Up Machine Learning Data: Why Talk About Bias When We Mean Power? *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 6(GROUP), 1–14. <https://doi.org/10.1145/3492853>.

³⁵ Alkemade, H., Claeysens, S., Colavizza, G., Freire, N., Lehmann, J., Neudecker, C., Osti, G., & Van Strien, D. (2023). Datasheets for Digital Cultural Heritage Datasets. *Journal of Open Humanities Data*, 9, 17. <https://doi.org/10.5334/johd.124>; vgl. auch Lee, 2023, a.a.O.

³⁶ Star, S. L., & Griesemer, J. R. (1989). Institutional Ecology, ‘Translations’ and Boundary Objects: Amateurs and Professionals in Berkeley’s Museum of Vertebrate Zoology, 1907–39. *Social Studies of Science*, 19(3), 387–420. <https://doi.org/10.1177/030631289019003001>.

artifacts were ironically opaque. The opacity in documentation, quite simply, increases when language used is technical, dense, and presumptive of a reader's background, making it difficult for non-technical stakeholders to interpret. [...] transparency is attained when we establish a shared and socratic understanding of datasets based on the ability to ask and answer questions over time".³⁷ Zudem sollten die *datasheets* in englischer Sprache abgefasst werden, denn das ist die Sprache, die die gesamte *machine learning*-Gemeinschaft spricht.

Sollte eine Kulturerbe-Einrichtung selbst *machine learning*-Modelle trainieren, so empfiehlt es sich, analog zu *datasheets* auch *model cards* für das jeweilige Modell anzufertigen. Die einschlägige wissenschaftliche Referenz hierzu bildet die Publikation „Model Cards for Model Reporting“.³⁸ Ein gutes Beispiel dafür, wie eine solche *model card* aussehen könnte, bietet der Hugging Face Hub; dort wird eine solide Vorlage für solche *model cards* angeboten,³⁹ d.h. eine Formvorlage mit unterstützenden Fragen und Empfehlungen. Darüber hinaus findet sich auf Hugging Face ein Werkzeug, bei dem nach dem Ausfüllen der entsprechenden Felder die Möglichkeit angeboten wird, die ausgefüllte *model card* im Format Markdown herunterzuladen und anschließend gegebenenfalls in andere Formate zu konvertieren.⁴⁰

Plattformen und Repositorien

Daten sind nicht nur elektronische Objekte, sondern haben auch ein soziales Leben. Plattformen und Repositorien sind daher nur zum Teil Datensilos; sie werden häufig auch zu jenen Orten, an denen sich (Forscher:innen-)Gemeinschaften treffen und austauschen. Grundsätzlich sollte sich daher die Wahl eines oder mehrerer Repositorien, auf denen ein Datensatz publiziert wird, nach der Zielgruppe richten, die mit der Publikation erreicht werden soll. Von den einschlägigen Nutzendengemeinschaften zuverlässig benutzte Repositorien steigern die Sichtbarkeit solcher Datensätze. Öffentlich zugängliche Repositorien stellen daher eine empfehlenswerte Ergänzung zu den von den von Kulturerbe-Einrichtungen vorgehaltenen Plattformen dar. Sie können für die Publikation umfangreicher Datensätze besser geeignet sein, verursachen der Kulturerbe-Einrichtung keine Betriebskosten, oder letztere hält nicht selbst eine öffentlich zugängliche Plattform bereit. Die Entscheidung, wo ein Datensatz veröffentlicht werden soll, bleibt jeder Kulturerbe-Einrichtung selbst überlassen; es ist durchaus möglich und auch sinnvoll, einen Datensatz parallel in verschiedenen Repositorien zu publizieren, um ein breites Publikum erreichen zu können und so die maximale Wirkung bzgl. der Nutzung eines Datensatzes in unterschiedlichen Kontexten sicherzustellen. Außerdem bleiben an verschiedenen Orten publizierte Datensätze in jedem Fall und jederzeit verfügbar, denn es gilt das „LOCKS“-Prinzip: „lots of copies keep stuff safe“.

Die beiden größten und gängigsten internationalen Plattformen und Repositorien für die Publikation von Datensätzen sind Zenodo und der Hugging Face Hub, wobei letzterer bereits spezifisch auf die *machine learning*-Gemeinschaft abzielt. Weitere im europäischen Raum verbreitete, wenngleich weniger bekannte Repositorien sind die der DARIAH-Infrastruktur (Digital Research Infrastructure for the Arts

³⁷ Pushkarna et al., 2022, a.a.O. S. 1779.

³⁸ Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model Cards for Model Reporting. *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 220–229. <https://doi.org/10.1145/3287560.3287596>.

³⁹ https://huggingface.co/docs/huggingface_hub/how-to-model-cards.

⁴⁰ https://huggingface.co/spaces/huggingface/Model_Cards_Writing_Tool.

and Humanities), etwa mit dem DARIAH-DE Repository,⁴¹ das die digitale Langzeitarchivierung geistes- und kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten ermöglicht, Europeana,⁴² die European Collaborative Cloud for Cultural Heritage⁴³ oder der in den nächsten Jahren aufzubauende europäische European Data Space for Cultural Heritage.⁴⁴ Auf bundesdeutscher Ebene sind die Deutsche Digitale Bibliothek⁴⁵ sowie die nationalen Forschungsdateninfrastrukturen (NFDIs, z.B. NFDI4Objects, NFDI4Memory) relevant, in denen auch Datensätze nachgewiesen und damit sichtbar gemacht werden sollten, die in Repositorien und Datenportalen liegen, die von den Einrichtungen selbst betrieben werden.⁴⁶

Mit Zenodo⁴⁷ existiert ein international bekanntes Repository für Forschungsdatensätze, das durch das CERN betrieben und von der Europäischen Kommission finanziert wird. Auf Zenodo können Datensätze bis zu einer Größe von 50 GB kostenlos und dauerhaft archiviert werden. Richtet sich eine Kulturerbe-Institution einen sogenannten „community“-account ein, der ebenfalls kostenlos ist, dann wird der Speicherplatz nicht limitiert. Die Publikation von Datensätzen auf Zenodo ist sehr einfach, eine Dokumentation unterstützt dabei.⁴⁸ Die Datenpublikationen erhalten einen zitierbaren DOI (*digital object identifier*), der auch bereits vorab reserviert und in begleitende Publikationen (*datasheets for datasets*) eingefügt werden kann. Zenodo bietet die Möglichkeit an, unter einer ganzen Reihe von Standardlizenzen auszuwählen. Die Versionierung von Datensätzen – etwa im Falle ihrer Veränderung oder Erweiterung – wird ebenfalls standardmäßig unterstützt. Daten können auch über die Zenodo REST-API⁴⁹ hochgeladen werden.

Die US-amerikanische Firma Hugging Face betreibt den Hugging Face Hub⁵⁰ und als Teil derselben auch eine Bibliothek mit Datensätzen.⁵¹ Im Gegensatz zu Zenodo richtet sich das Angebot speziell an die *machine learning*-Gemeinschaft und bietet daher den großen Vorteil, dass dort publizierte Datensätze mit den darauf trainierten Modellen verknüpft werden können. Da Nutzenden zugleich Rechenkapazitäten angeboten werden, bietet der Hugging Face Hub ein vollständiges Ökosystem und damit eine ideale Arbeitsumgebung für Entwickler:innen. Die einschlägige mit KI-Forschung beschäftigte *community* wird daher hier am ehesten erreicht. Die Leistungsfähigkeit auch für die Speicherung großer Datensätze und der darauf trainierten Modelle ist gegeben. Der Hugging Face Hub ermöglicht den Upload von Datensätzen und Modellen mit Git und Git-LFS,⁵² wobei der Upload auch sehr großer Datensätze automatisiert werden kann, so dass kein zusätzlicher Arbeitsaufwand entsteht. Obgleich sich das Angebot an die *machine learning*-Gemeinschaft generell richtet, sind Kulturerbe-Einrichtungen durch die BigLAM-Initiative⁵³ an diesem Repository beteiligt. Das strategische Interesse dieser

⁴¹ <https://de.dariah.eu/repository>.

⁴² <https://www.europeana.eu/>.

⁴³ https://research-and-innovation.ec.europa.eu/research-area/social-sciences-and-humanities/cultural-heritage-and-cultural-and-creative-industries-ccis/cultural-heritage-cloud_en.

⁴⁴ <https://pro.europeana.eu/page/common-european-data-space-for-cultural-heritage>.

⁴⁵ <https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/>.

⁴⁶ <https://nfdi4culture.de/> bzw. <https://www.nfdi4objects.net/>.

⁴⁷ <https://zenodo.org/>.

⁴⁸ <https://help.zenodo.org/>.

⁴⁹ <https://developers.zenodo.org/#rest-api>.

⁵⁰ <https://huggingface.co/>.

⁵¹ <https://huggingface.co/datasets>.

⁵² <https://huggingface.co/docs/hub/repositories-getting-started>.

⁵³ <https://huggingface.co/biglam>.

Nutzendengruppe mit den Zielen einer besseren Auffindbarkeit von Datensätzen und der Zurverfügungstellung von *machine learning*-Anwendungen wird dadurch unterstützt. Auch der Hugging Face Hub ermöglicht es, verschiedene Versionen von Modellen und Datensätzen hochzuladen. Alte Versionen desselben Modells oder Datensatzes sind aufgrund der auf Git beruhenden Versionsverwaltung auch nach der Publikation eines Updates noch abrufbar. Komplex wird es für die bereitstellenden Einrichtungen allerdings, wenn auch Datensätze zusammen mit den Modellen publiziert werden – auch diese Datensätze sollten nämlich aktuell gehalten werden bzw. es sollten neue *commits* auch für die Datensätze getätigt werden, wenn diese verändert wurden. Indes macht Hugging Face keine Angabe zur Langzeitspeicherung. Ein Nachteil gegenüber Zenodo besteht darin, dass der Hugging Face Hub zwar die Möglichkeit bietet, DOIs nach der Publikation von Modellen und Datensätzen hinzuzufügen; diese DOIs müssen aber nach dem Upload manuell ergänzt werden,⁵⁴ die Reservierung einer DOI wie bei Zenodo ist (noch) nicht möglich. Schließlich wird der Hugging Face Hub als eine „community and data science platform“ beschrieben; gleichwohl wird die Firma Hugging Face⁵⁵ durch Risikokapital finanziert, so dass grundsätzlich die Frage der Nachhaltigkeit gestellt werden muss. Die Dokumentation von Hugging Face ist selbstreferentiell⁵⁶ und sagt nichts über Mission und Vision der Firma, Ziele oder eine mögliche zukünftige Monetarisierung des Hubs aus. Diese Hintergrundinformationen sprechen dagegen, den Hugging Face Hub als *einzigsten* Publikationsort zu wählen; vielmehr sollten Datensätze und Modelle auf mehreren Repositorien veröffentlicht werden, um die Möglichkeit einer Langzeitspeicherung sowie dauerhaft eine freie Verfügbarkeit im Sinne des Open Access zu garantieren.

Neben den bereits genannten Plattformen und Repositorien gibt es eine Reihe weiterer forschungsrelevanter Datenportale, deren Angebote sich spezifischen Aufgabenstellungen widmen und damit an Forschungsgemeinschaften richten. Für die Publikation von Sprachressourcen und die Entwicklung von Anwendungen im Bereich Natural Language Processing (NLP) gibt es den European Language Resources Association Catalogue ELRA,⁵⁷ das European Language Grid (ELG)⁵⁸ sowie die Repositorien der CLARIN Infrastruktur (Common Language Resources and Technology Infrastructure).⁵⁹ Auf nationaler Ebene zeichnet sich hierfür im Rahmen der NFDI das Text+⁶⁰ Konsortium verantwortlich. Für den Bereich Computer Vision und insbesondere für Document Image Analysis and Recognition – einen für Bibliotheken üblichen Arbeitsbereich – bietet die International Association for Pattern Recognition (IAPR), hier das Technical Committee 11,⁶¹ ein Repository an. Für die Erkennung handgeschriebener Texte gibt es auf GitHub ein Community-getriebenes Repository,⁶² das Trainingsdatensätze für die Erstellung von Transkriptions- oder Segmentierungsmodellen bereitstellt. Damit ist eine öffentliche Alternative zum wohl bekanntesten Portal in diesem Bereich, Transkribus,⁶³ gegeben, das mittlerweile kostenpflichtig ist.

⁵⁴ <https://huggingface.co/docs/hub/doi>.

⁵⁵ https://en.wikipedia.org/wiki/Hugging_Face.

⁵⁶ <https://huggingface.co/docs/hub/index>.

⁵⁷ <http://catalogue.elra.info/en-us/>.

⁵⁸ <https://live.european-language-grid.eu/>.

⁵⁹ <https://www.clarin.eu/content/data>.

⁶⁰ <https://text-plus.org/>.

⁶¹ <https://tc11.cvc.uab.es/>.

⁶² <https://htr-united.github.io/document-your-data.html>.

⁶³ <https://readcoop.eu/transkribus/>.

Strukturierung der Daten

Digitale Inhalte können in einer ganzen Reihe unterschiedlicher Medientypen vorliegen, beispielsweise Text, Bilder, Metadaten, Audioaufnahmen oder Video. Die Struktur von Kulturerbedatensätzen ist daher je nach Größe und Inhaltstyp unterschiedlich. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die es Forschenden und Nutzenden ermöglichen, diese Struktur schnell zu erfassen. Dazu gehören selbsterklärende Ordnernamen („Text“, „Bilder“; oder „images“, „labels“), die Verwendung einschlägiger und sprechender Dateinamen und -formate („Dateiname.txt“, „Dateiname.xml“) oder die Verwendung eines Identifikators im Dateinamen. Wenn verschiedene Dateiformate für jede Ressource verwendet werden (wie etwa JPEG, TIFF, XML, JSON), kann je ein Basisordner für eines dieser Formate angelegt werden. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Inhalte über die Metadaten des Datensatzes zu strukturieren und eine Reihe von Dateien in jeweils unterschiedlichen Formaten bereitzustellen (etwa in Dublin Core und MARC). Dann können die Nutzenden selbst entscheiden, welches Format sie bevorzugen.

Maschinenlesbare Metadaten

Das Verfügbarmachen von Metadaten auch für digitale Ressourcen gehört zu den Kernaufgaben von Kulturerbe-Einrichtungen. Allerdings gibt es hier eine Vielzahl von Formen und Formaten, die verwendet werden können; die DFG-Praxisregeln dokumentieren die verschiedenen Möglichkeiten.⁶⁴ Die im Kulturerbe-Bereich üblicherweise verwendeten Metadaten und Formate entsprechen dabei nicht unbedingt denen, die im *machine learning*-Bereich verwendet werden. Diese Lücke gilt es zu schließen. Die Verwendung interoperabler, maschinenlesbarer Metadaten ist daher geboten und verbessert die Auffindbarkeit und Nutzung von bereitgestellten Kulturerbedatensätzen, da die Metadaten ohne zusätzliche Aufwände weiterverarbeitet werden können. Beispiele für Standards und Vokabulare, mit denen Metadaten bereitgestellt werden können, sind MARC,⁶⁵ Dublin Core,⁶⁶ das Resource Description Framework (RDF)⁶⁷ und schema.org.⁶⁸ Weitere Beispiele sind das Data Catalog Vocabulary (DCAT)⁶⁹ und das Vocabulary of Interlinked Datasets (VoID);⁷⁰ sie werden vom World Wide Web Consortium zur Verfügung gestellt.

Kollaborative Editionsplattformen

Gerade im Kulturerbe-Bereich sind kollaborative Editionsplattformen zu einem wichtigen Instrument geworden, um Nutzende anzusprechen und die Sammlungen zu bereichern, etwa durch Annotationen und Verknüpfungen mit anderen Ressourcen. Bei „kollaborativen Editionsplattformen“ ist in erster Linie an bereits existierende Infrastrukturen wie etwa Hypothesis,⁷¹ Mirador⁷² oder auch Wikidata⁷³ zu denken, wo keine eigenen Sammlungspräsentationen existieren. Die Schweizer GLAM-Gemeinschaft beispielsweise lädt seit langem ihre digitalen Bestände nach Wikimedia Commons, die wiederum mit

⁶⁴ Altenhöner, R., Berger, A., Bracht, C., Klimpel, P., Meyer, S., Neuburger, A., Stäcker, T., & Stein, R. (2023). *DFG-Praxisregeln „Digitalisierung“*. Aktualisierte Fassung 2022. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7435723>.

⁶⁵ <https://www.loc.gov/marc/>.

⁶⁶ <https://www.dublincore.org/>.

⁶⁷ <https://www.w3.org/RDF/>.

⁶⁸ <https://schema.org/>.

⁶⁹ <https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/dcat-ap>.

⁷⁰ <https://www.w3.org/TR/void/>.

⁷¹ <https://web.hypothes.is/>.

⁷² <https://projectmirador.org/>.

⁷³ <https://www.wikidata.org/>.

Wikidata erschlossen werden;⁷⁴ dazu stehen eine Reihe von *upload*-Werkzeugen bereit.⁷⁵ Die British Library stellt eine Auswahl von Jupyter-Notebooks über Wikidata bereit,⁷⁶ um so den Zugang zu ihren digitalen Sammlungen zu vereinfachen.

Anwendungs- bzw. Programmierschnittstellen

APIs ermöglichen es Nutzenden und elektronischen Systemen, programmatisch auf Daten zuzugreifen und diese abzurufen. Die Bereitstellung einer API trägt daher in entscheidendem Maß zur Nachnutzung von Datensätzen bei. Beispiele für gängige APIs im Kulturerbe-Bereich sind IIF,⁷⁷ OAI-PMH,⁷⁸ SRU,⁷⁹ SPARQL⁸⁰ und unAPI.⁸¹ Bei der Verwendung einer API zur Veröffentlichung digitaler Inhalte müssen möglicherweise zusätzliche Besonderheiten berücksichtigt werden. Bei der Verwendung von IIF sollte beispielsweise jede Ressource ein *manifest.json* enthalten, das den Inhalt dieser Ressource beschreibt. Über APIs werden üblicherweise auch Metadaten in Formaten wie Dublin Core, MARC oder METS/MODS bereitgestellt.

Portalseiten

Unterhält eine Kulturerbe-Einrichtung ein eigenes Lab⁸² mit einer Webpräsenz, so ist dies der beste Ort, um auf die publizierten Datensätze hinzuweisen. Aber auch die Verwendung einer Portalseite – oder einfacher: einer Webseite innerhalb des Internetauftritts der Kulturerbe-Einrichtung – verbessert die Sichtbarkeit des Datensatzes und unterstützt die Bereitstellung von zusätzlichen Informationen, die für die Wiederverwendung der Datensätze hilfreich sind. Hier können auch Zitationsvorschläge, die begleitende Dokumentation des Datensatzes sowie Nutzungsbedingungen bereitgestellt werden.

Nutzungsbedingungen

Es gehört zu den *best practices*, einer Datenpublikation über die Lizenz hinaus *terms of use* beizufügen, die die Bedingungen für die Nutzung dieser Daten klar umreißen. Der ETHOS-Datensatz der British Library enthält beispielsweise einen Abschnitt mit Nutzungsbedingungen, in dem das Urheberrecht, die Haftung und die Zugriffsbedingungen beschrieben werden.⁸³ Darüber hinaus können hier – wie in der Dokumentation auch – zusätzliche Aspekte beschrieben werden, z. B. wie unangemessene Inhalte oder die Verletzung von Persönlichkeitsrechten gemeldet werden können; die Dänische Königliche Bibliothek etwa hält solche *terms of service* für ihr gesamtes Library Open Access Repository bereit.⁸⁴

Kuratierung und Qualitätssicherung

Je nach verwendetem Medientyp gibt es unterschiedliche Qualitätskriterien, nach denen Kulturerbedatensätze evaluiert werden können. Grundsätzlich sollten diese Datensätze den FAIR data principles entsprechen, d.h. den Grundsätzen der Findability, Accessibility, Interoperability und

⁷⁴ <https://www.zhbluzern.ch/home/zentralgut-in-wikimedia-commons-2865>.

⁷⁵ https://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:Upload_tools.

⁷⁶ <https://www.wikidata.org/wiki/Q111421205>.

⁷⁷ <https://iif.io/>.

⁷⁸ <https://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.html>.

⁷⁹ <http://www.loc.gov/standards/sru/sru-1-2.html>.

⁸⁰ <http://www.w3.org/TR/sparql11-query/>.

⁸¹ <https://wiki.k10plus.de/display/K10PLUS/UnAPI>.

⁸² Vgl. hierzu <https://glamlabs.io/list-members/>.

⁸³ <https://ethos.bl.uk/ViewTerms.do>.

⁸⁴ https://loar.kb.dk/assets/RDL/pdfs/LOAR_TermsofService_v3_KB.pdf.

Reusability genügen.⁸⁵ Für die jeweiligen Medientypen können dann spezifische Qualitätskriterien angelegt werden,⁸⁶ etwa Fehlerfreiheit, Vollständigkeit oder Interoperabilität für Linked Open Data-Datensätze⁸⁷ bzw. die Verwendung von kontrollierten Vokabularen, Publikationen, Wikidata-Eigenschaften oder Functional Requirements for Bibliographic Records FRBR.⁸⁸ Für Textkorpora haben Candela et al.⁸⁹ beispielhaft Kriterien entwickelt, die es ermöglichen, die Qualität eines publizierten (oder zu publizierenden) Datensatzes zu beurteilen. Das in diesem Aufsatz entwickelte Verfahren kann auch auf andere Medientypen übertragen bzw. angepasst werden. Demnach sollten solche Datensätze Angaben zu Lizenzen, zum Genauigkeitsgrad, zur Provenienz, zu der/den enthaltenen Sprachen (im Falle von Textkorpora), einen persistenten Identifier, zur prototypischen Verwendung, den (maschinenlesbaren) Formaten, in denen die Daten vorliegen, den Nutzungsbedingungen und einem ggf. vorliegenden Verhaltenskodex sowie technischen Aspekten wie die Verfügbarkeit von APIs für den Abruf enthalten. In der Studie von Candela et al.⁹⁰ erhalten die dort untersuchten Datensätze für jedes genannte Kriterium einen Wert zwischen 0 und 1. Diese Werte werden in ein Netzdiagramm übertragen, das zum einen den Vergleich der Qualität verschiedener Datensätze ermöglicht, zum anderen die Identifikation von sog. „Benchmark“-Datensätzen erlaubt, d.h. von Datensätzen, die aufgrund ihrer Qualität als Orientierungsgröße dienen können. Zur Beurteilung der Qualität von OCR-Ergebnissen, die Auswirkungen auf nachgelagerte Aufgaben wie Text- und Data Mining haben, sind die Ausführungen von Neudecker et al. sowie van Strien et al. hilfreich.⁹¹ Neben Text- und Bilddatensätzen ist die Publikation von Datensätzen, die ausschließlich Metadaten enthalten, eine typische Aufgabe in

⁸⁵ Wilkinson, M. D., Dumontier, M., Aalbersberg, Ij. J., Appleton, G., Axton, M., Baak, A., Blomberg, N., Boiten, J.-W., Da Silva Santos, L. B., Bourne, P. E., Bouwman, J., Brookes, A. J., Clark, T., Crosas, M., Dillo, I., Dumon, O., Edmunds, S., Evelo, C. T., Finkers, R., ... Mons, B. (2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(1), 160018.

<https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>; Tóth-Czifra, E. (2020). 10. The Risk of Losing the Thick Description: Data Management Challenges Faced by the Arts and Humanities in the Evolving FAIR Data Ecosystem. In J. Edmond (Hrsg.), *Digital Technology and the Practices of Humanities Research* (S. 235–266). Open Book Publishers. <https://doi.org/10.11647/obp.0192.10>.

⁸⁶ Carrasco, R. C., Candela, G., & Marco-Such, M. (2025). Measuring the diversity of data and metadata in digital libraries. *International Journal on Digital Libraries*, 26(1), 5. <https://doi.org/10.1007/s00799-025-00411-1>.

⁸⁷ Candela, G., Escobar, P., Sáez, M. D., & Marco-Such, M. (2023). A Shape Expression approach for assessing the quality of Linked Open Data in libraries. *Semantic Web*, 14(2), 159–179. <https://doi.org/10.3233/SW-210441>.

⁸⁸ Candela, G., Escobar, P., Carrasco, R. C., & Marco-Such, M. (2022). Evaluating the quality of linked open data in digital libraries. *Journal of Information Science*, 48(1), 21–43. <https://doi.org/10.1177/0165551520930951>.

⁸⁹ Candela, G., Sáez, M.-D., Escobar, P., & Marco-Such, M. (2021). A benchmark of Spanish language datasets for computationally driven research. *Journal of Information Science*, 016555152110605. <https://doi.org/10.1177/01655515211060530>.

⁹⁰ Candela et al., 2021, a.a.O.

⁹¹ Neudecker, C., Zaczynska, K., Baierer, K., Rehm, G., Gerber, M., & Schneider, J. M. (2021). Methoden und Metriken zur Messung von OCR-Qualität für die Kuratierung von Daten und Metadaten. In M. Franke-Maier, A. Kasprzik, A. Ledl, & H. Schürmann (Hrsg.), *Qualität in der Inhaltsschließung* (S. 137–166). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110691597-009>; van Strien, D., Beelen, K., Ardanuy, M., Hosseini, K., McGillivray, B., & Colavizza, G. (2020). Assessing the Impact of OCR Quality on Downstream NLP Tasks. *Proceedings of the 12th International Conference on Agents and Artificial Intelligence*, 484–496. <https://doi.org/10.5220/0009169004840496>.

Kulturerbe-Einrichtungen. Wenn möglich, sollten nach dem Regelwerk RDA (Resource Description and Access) erstellte Metadaten bereitgestellt werden. Es nutzt Normdatenverknüpfungen und kontrollierte Vokabulare. Entstehende Daten liegen in Formaten wie MARC21 oder PICA-XML vor und werden wie Linked Open Data bewertet.⁹² Für die Evaluierung von Metadaten nach älteren Regelwerken stehen Software auf GitHub⁹³ sowie Qualitätsstudien⁹⁴ zur Verfügung.

Beispiele für Formate und Standards

Für unterschiedliche Aufgaben (z.B. die Publikation von Ground Truth Daten) sind naheliegender Weise verschiedene Dateiformate besser oder weniger gut geeignet. Einige der gängigsten Formate sollen im Folgenden kurz vorgestellt werden, wobei sich die unterschiedlichen Formate häufig für unterschiedliche Datentypen empfehlen, etwa XML-Daten wie TEI, PAGE-XML, ALTO für Textdaten, TIFF, JPEG/JPEG2000 und PNG für Bilddaten sowie Datenbanken oder zeilen-/spaltenbasierte Formate wie CSV, TSV, IOB oder Arrow für Metadaten.

- TEI: Damit wird ein XML-Standard für digitale Texte bezeichnet, der von der **T**ext **E**ncoding **I**nitiative seit den 1980er Jahren entwickelt wurde. Das XML-Format wird in den TEI-Richtlinien festgehalten und ist eher semantisch als auf die Präsentation bezogen angelegt, wobei die Richtlinien die Semantik und Interpretation jedes Tags und Attributs festlegen. Der TEI-Standard wird in der Editionswissenschaft, in der Linguistik und generell in den (digitalen) Geisteswissenschaften zur Kodierung und zum Austausch von Texten genutzt. Ein Nachteil von TEI besteht jedoch in der hohen Flexibilität, die zum Teil einer Interoperabilität selbst zwischen unterschiedlichen jeweils in TEI verfassten Daten im Wege steht. Hier bietet es sich an, einen etablierten Standardsatz von Elementen zu verwenden, wie ihn bspw. das Basisformat des Deutschen Textarchiv⁹⁵ definiert.
- PAGE-XML: Dieser speziell für die Evaluation von Verfahren aus dem Bereich der *pattern recognition* wie für *optical character recognition* (OCR), *handwritten text recognition* (HTR) bzw. maschinelles Lernen spezifische XML-Standard wurde vom Pattern Recognition & Image Analysis Lab (PRIMA)⁹⁶ an der Universität von Salford in Manchester entwickelt. PAGE kann zu **P**age **A**nalysis and **G**round Truth **E**lements aufgelöst werden, enthält es doch sowohl Informationen über die Organisation und Struktur einer Seite als auch ihren Inhalt. Ergebnisse der Layout-Analyse, Regionen, Zeilen, Lesereihenfolge, Ground Truth usw. können im PAGE-XML-Format abgelegt werden. Das OCR-D Projekt hat hierzu detaillierte Transkriptionsrichtlinien für historische Dokumente veröffentlicht.⁹⁷ Beispiele für Ground Truth-Dateien in diesem Bereich sind das IMPACT dataset of historical document

⁹² Vgl. hier auch Candela, G., Escobar, P., Carrasco, R. C., & Marco-Such, M. (2022). Evaluating the quality of linked open data in digital libraries. *Journal of Information Science*, 48(1), 21–43.

<https://doi.org/10.1177/0165551520930951>.

⁹³ <https://github.com/pkiraly/qa-catalogue>.

⁹⁴ Király, P. (2019). Validating 126 million MARC records. *Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage*, 161–168. <https://doi.org/10.1145/3322905.3322929>; Ungváry, R., & Király, P. (2021). Bemerkungen zu der Qualitätsbewertung von MARC-21-Datensätzen. In M. Franke-Maier, A. Kasprzik, A. Ledl, & H. Schürmann (Hrsg.), *Qualität in der Inhaltsschließung* (S. 177–228). De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110691597-011>.

⁹⁵ <https://www.deutschestextarchiv.de/doku/basisformat/>.

⁹⁶ <https://www.primaresearch.org/>.

⁹⁷ <https://ocr-d.de/en/gt-guidelines/trans/>.

images,⁹⁸ das Europeana Newspapers Project (ENP) image and ground truth dataset of historical newspapers⁹⁹ oder das OCR-D Ground Truth dataset.¹⁰⁰

- ALTO: Auch ALTO ist ein XML-Schema, das häufig in Kombination mit dem Metadata Encoding and Transmission Standard METS verwendet wird, um ein ganzes digitalisiertes Objekt zu beschreiben. ALTO steht für **A**nalyzed **L**ayout and **T**ext **O**bject und erlaubte erstmals die Verknüpfung von durch OCR entstehenden Volltexten mit den Pixelkoordinaten des digitalen Faksimiles, um bspw. eine farbliche Hervorhebung von Suchergebnissen in Präsentationsplattformen für digitale Sammlungen zu ermöglichen. ALTO hat sich durch die Aufnahme in den Standardkatalog der Library of Congress im Bibliotheksbereich als Standardformat für Volltexte etabliert und wird von einem internationalen Editorial Board gepflegt und fortlaufend weiterentwickelt.
- Zeilen- und spaltenbasierte Formate (CSV, TSV): TSV-Format (**t**ab-**s**eparated **v**alues, „Dateiname.tsv“), z.B. für *named entity recognition / entity linking*. Hier handelt es sich um ein Tabellenformat, bei dem die Spalten durch einen Tabulator (tab) voneinander getrennt werden und sich in jeder Zeile ein Token findet; weitere Spalten hingegen werden für die Annotationen verwendet. Das TSV-format wurde beispielsweise für den GermEval 2014 NER Shared Task¹⁰¹ verwendet. Auch das CoNLL-U-Format, in dem syntaktische und morphologische Annotationen gespeichert werden, ist ein tabulator-separiertes Format.¹⁰² Als Annotations-Tool kann INCEPTION¹⁰³ genannt werden, das den Export von TSV-Dateien unterstützt. Analog zum TSV-Format ist das CSV-Format strukturiert (**c**omma-**s**eparated **v**alues, „Dateiname.csv“); als Separator wird hier international ein Komma verwendet, im europäischen Kontext üblicherweise ein Semikolon.
- IOB-Format (**I**nside, **O**utside, **B**eginning, „Dateiname.bio“). Dieser Standard wurde bereits in den 1990er Jahren entwickelt,¹⁰⁴ um Tokens mit Annotationen versehen zu können. Er wurde beispielsweise für den CoNLL-2000 Shared Task verwendet,¹⁰⁵ oder auch für den CLEF 2020 HIPE

⁹⁸ Papadopoulos, C., Pletschacher, S., Clausner, C., & Antonacopoulos, A. (2013). The IMPACT dataset of historical document images. *Proceedings of the 2nd International Workshop on Historical Document Imaging and Processing*, 123–130. <https://doi.org/10.1145/2501115.2501130>.

⁹⁹ Clausner, C., Papadopoulos, C., Pletschacher, S., & Antonacopoulos, A. (2015). The ENP image and ground truth dataset of historical newspapers. *2015 13th International Conference on Document Analysis and Recognition (ICDAR)*, 931–935. <https://doi.org/10.1109/ICDAR.2015.7333898>.

¹⁰⁰ Boenig, M., Baierer, K., Hartmann, V., Federbusch, M., & Neudecker, C. (2019). Labelling OCR Ground Truth for Usage in Repositories. *Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage*, 3–8. <https://doi.org/10.1145/3322905.3322916>.

¹⁰¹ <https://sites.google.com/site/germeval2014ner/data>. Vgl. auch Benikova, D., Biemann, C., & Reznicek, M. (2014). NoSta-D Named Entity Annotation for German: Guidelines and Dataset. *Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14)*, 2524–2531. http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2014/pdf/276_Paper.pdf.

¹⁰² <https://universaldependencies.org/format.html>.

¹⁰³ <https://inception-project.github.io/>.

¹⁰⁴ Ramshaw, L. A., & Marcus, M. P. (1995). Text Chunking Using Transformation-Based Learning. In S. Armstrong, K. Church, P. Isabelle, S. Manzi, E. Tzoukermann, & D. Yarowsky (Hrsg.), *Natural Language Processing Using Very Large Corpora* (Bd. 11, S. 157–176). Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-017-2390-9_10.

¹⁰⁵ <https://www.cnts.ua.ac.be/conll2000/chunking/>.

Shared Task.¹⁰⁶ Dieses Format kann beispielsweise aus INCEPTION – dem Nachfolgeprojekt von WebAnno – exportiert werden.¹⁰⁷

- Bilddateien (z.B. für Layouterkennung, OCR oder Bildähnlichkeitssuchen) werden meist in gängigen Formaten wie TIFF, JPG bzw. JPEG2000 oder PNG gespeichert, wobei die zusätzlichen Informationen bzw. Annotationen als Metadaten hinzugefügt werden. Hierbei ist vor allem zu beachten, Bildformate ohne oder mit verlustfreier Komprimierung zu wählen, denn bildverarbeitende Verfahren entwickeln sich ständig weiter und können von einzelnen Pixeln profitieren, die Information enthalten. Beispiele für Bilddatensätze, die spezifisch für *computer vision*-Aufgaben annotiert werden, sind der CIFAR-10 Datensatz¹⁰⁸ oder der Newspaper Navigator-Datensatz.¹⁰⁹ Werkzeuge, um annotierte Bilddatensätze herzustellen, sind z.B. Annotorious,¹¹⁰ MakeSense.ai,¹¹¹ Labelme¹¹² oder Label Studio.¹¹³
- Relationale Datenbanken: Sollen relationale Daten gespeichert werden, dann ist dies beispielsweise in einer relationalen Datenbank möglich. Die Datenbankstruktur ist hier strikten Vorgaben zu modellieren (Backus-Naur-Form bzw. Normalformen), die Relationierung der verschiedenen Tabellen erfolgt über einen Schlüssel¹¹⁴ (beispielsweise die PPN – Pica Production Number¹¹⁵ – eines Werkes). Der Vorteil von relationalen Datenbanken ist dank der strengen Formatierungsvorgaben deren Geschwindigkeit bei Abfragen. Häufig verwendete relationale Datenbanken sind PostgreSQL, MySQL oder SQLite. SQLite hat den Vorteil, die Datenbank in einer einzigen Datei zu kapseln, was es wiederum für die Weitergabe von Datensätzen besonders gut geeignet macht. Die Library of Congress führt in ihrem Recommended Formats Statement (RFS) das von SQLite als offen und plattformunabhängiges und daher bevorzugtes Datenbanksystem für relationale Datensätze auf.¹¹⁶
- NoSQL-Datenbanken: NoSQL-Datenbanken wie bspw. MongoDB, CouchDB oder Redis verzichten auf eine relationale Strukturierung der Daten und sind stattdessen flach aufgebaut, dafür aber bei Abfragen über große Datenmengen erheblich langsamer. Sie können unstrukturierte oder halbstrukturierte Daten wie Bilder, Videos, Texte und mit Artefakten verbundene Metadaten effizient speichern und verwalten. Einer ihrer Hauptvorteile ist die Möglichkeit der horizontalen Skalierung durch Hinzufügen von zusätzlicher Standardhardware, wodurch sie für wachsende Sammlungen kosteneffizient sind. Das schemafreie Design von NoSQL ermöglicht es Einrichtungen, sich schnell an veränderte Anforderungen anzupassen und neue Datenquellen ohne starre Schemaeinschränkungen zu integrieren. Darüber hinaus stellen die hohe Verfügbarkeit und Fehlertoleranz sicher, dass wertvolle kulturelle Daten auch bei Hardwareausfällen zugänglich bleiben.

¹⁰⁶ Ehrmann, M., Romanello, M., Bircher, S., & Clematide, S. (2020). Introducing the CLEF 2020 HIPE Shared Task: Named Entity Recognition and Linking on Historical Newspapers. In J. M. Jose, E. Yilmaz, J. Magalhães, P. Castells, N. Ferro, M. J. Silva, & F. Martins (Hrsg.), *Advances in Information Retrieval* (Bd. 12036, S. 524–532). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-45442-5_68.

¹⁰⁷ <https://inception-project.github.io/>; vgl. auch <https://webanno.github.io/webanno/>.

¹⁰⁸ <https://www.cs.toronto.edu/~kriz/cifar.html>.

¹⁰⁹ <https://labs.loc.gov/work/experiments/newspaper-navigator/>.

¹¹⁰ <https://github.com/annotorious/annotorious>.

¹¹¹ <https://www.makesense.ai/>.

¹¹² <https://github.com/wkentaro/labelme>.

¹¹³ <https://labelstud.io/>.

¹¹⁴ [https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCssel_\(Datenbank\)](https://de.wikipedia.org/wiki/Schl%C3%BCssel_(Datenbank)).

¹¹⁵ Datensatzidentifizier in großen Bibliotheksverbundkatalogen, z.B. dem K10+.

¹¹⁶ <https://www.loc.gov/preservation/resources/rfs/RFS%202024-2025.pdf>.

- Graphdatenbanken: Graphdatenbanken¹¹⁷ wie das Resource Description Framework RDF,¹¹⁸ Neo4j¹¹⁹ oder WikiBase¹²⁰ ermöglichen die Modellierung von Daten als miteinander verbundene Knoten und Beziehungen. Diese Struktur eignet sich besonders gut für die Darstellung komplexer kultureller Daten wie z. B. Provenienz, Ausstellungen und künstlerische Kollaborationen. Zu ihren Stärken gehört die Möglichkeit, verborgene Verbindungen aufzudecken und anspruchsvolle Abfragen über disparate Sammlungen hinweg durchzuführen.¹²¹ Graphdatenbanken erleichtern auch verknüpfte Open-Data-Initiativen und ermöglichen es Einrichtungen, zu einem globalen Netzwerk miteinander verbundener kultureller Informationen beizutragen. Allerdings können Graphdatenbanken im Vergleich zu relationalen oder NoSQL-Datenbanken komplexer im Design und in der Abfrage sein.
- Arrow-Format: Das Arrow-Format ist ein spezielles Format, mit dem sich große Datenmengen schnell verarbeiten und verschieben lassen. Es speichert die Daten in einem spaltenförmigen Speicherlayout. Dies bietet eine Reihe von Vorteilen; Arrow ist spaltenorientiert und daher schneller bei der Abfrage und Verarbeitung von Slices oder Spalten von Daten; es unterstützt viele, möglicherweise verschachtelte, Spaltentypen, ermöglicht die parallelisierte Verarbeitung von großen Datensätzen und eine kopierfreie Übergabe an Standard-Tools für maschinelles Lernen wie NumPy, Pandas, PyTorch und TensorFlow. Die HuggingFace Datasets-Bibliothek¹²² verwendet das Arrow-Format für ihr lokales Caching-System. Die Architektur ermöglicht die Verwendung großer Datensätze auf Rechnern mit relativ kleinem Gerätespeicher; dadurch können auch sehr große Datensätze schnell geladen werden.

Beispiele für Datensätze aus dem Kulturerbe-Bereich

Organisation	URL Datensatz	Beschreibung	Lizenz
Library of Congress	https://data.labs.loc.gov/packages/	Zahlreiche vorgefertigte Datenpakete	Verschiedene Lizenzen
MoMA Collection Dataset	https://github.com/MuseumofModernArt/collection	Datensätze von Kunstwerken und Künstler:innen	CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
National Archives' Digital Public Library of America	https://dp.la/	Zahlreiche vorgefertigte Primärquellen als Datensets	Verschiedene Lizenzen

¹¹⁷ <https://de.wikipedia.org/wiki/Graphdatenbank>.

¹¹⁸ <https://www.w3.org/RDF/>.

¹¹⁹ <https://neo4j.com/>.

¹²⁰ <https://wikiba.se/>.

¹²¹ Vgl. hier etwa die von der Deutschen Nationalbibliothek bereitgestellte kooperative Plattform Culturegraph, die eine Vernetzung von Bibliotheksbeständen ermöglicht.

<https://hub.culturegraph.org/search>.

¹²² <https://huggingface.co/docs/datasets/index>.

British Library	http://britishlibrary.github.io/datasets/	Zahlreiche vorgefertigte Datensätze	CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
British Museum	https://www.britishmuseum.org/collection/	Datenbank der digitalen Bestände	Verschiedene Lizenzen
Bibliothèque nationale de France	https://data.bnf.fr/	Hauptkatalog als linked open data (LOD)	Licence Ouverte de l'État
Bundesarchiv	https://open-data.bundesarchiv.de/	Erschließungsdaten im Format EAD-XML	CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Staatsbibliothek zu Berlin, Stabi Lab	https://lab.sbb.berlin/daten/	Verschiedene Datensätze	(zumeist) Public Domain Mark
Biblioteca Nacional de España	https://datos.bne.es/inicio.html	Bibliographische Daten als LOD	CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes	https://data.cervantesvirtual.com/datos-enlazados	Hauptkatalog als linked open data (LOD)	CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
National Library of Scotland's Data Foundry	https://data.nls.uk/data/	Zahlreiche vorgefertigte Datensätze	CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Royal Danish Library KB Labs	https://labs.kb.dk/	Zahlreiche vorgefertigte Datensätze	Verschiedene Lizenzen
National Library of Luxemburg	https://data.bn.lu/data/historical-newspapers/	Historische Zeitungen	CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Beispiele für *datasheets* aus dem Kulturerbe-Bereich

Datensätze aus dem Kulturerbe-Bereich sind notwendigerweise heterogen und weisen einen gewissen Widerstand gegen Standardisierung auf. *Datasheets* als Formatvorlagen sind daher, wie die Encoded Archival Descriptions (EAD) auch, mit einer gewissen Skepsis zu betrachten, oder wie zwei Forscher:innen einmal formuliert haben: „Tools and standards are *pharmaka*, giving much but taking as well“. ¹²³ Die unten aufgeführten *datasheets* sind daher als eine Sammlung von Beispielen zu betrachten, die der Orientierung dienen und bei der Abfassung von *datasheets* unterstützen, ohne dass sie als

¹²³ Edmond, J., & Lehmann, J. (2021). Digital humanities, knowledge complexity, and the five 'aporias' of digital research. *Digital Scholarship in the Humanities*, 36(Supplement_2), ii95–ii108, hier S. 100. <https://doi.org/10.1093/lc/fqab031>.

Blaupausen dienen müssen. Weitere Beispiele von *datasheets* aus dem Kulturerbe-Bereich sind bei Fiorucci et al. aufgelistet.¹²⁴

Herausgeber	Beschreibung	URL
Staatsbibliothek zu Berlin	<i>Datasheet</i> zu den Metadaten der im „Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke“	https://doi.org/10.5281/zenodo.15167938
Staatsbibliothek zu Berlin	<i>Datasheet</i> zu den Volltexten der Digitalisierten Sammlungen der SBB	https://doi.org/10.5281/zenodo.7716097
Staatsbibliothek zu Berlin	<i>Datasheet</i> zum Colibri-Bilddatensatz	https://doi.org/10.5281/zenodo.15535927
Cultural AI Lab Niederlande	Hugging Face Contentious Contexts Dataset Card	https://huggingface.co/datasets/biglam/contentious_contexts
Melvin Wevers, Nico Vriend, Alexandra Barancová, Jan Kruidhof, Lars Vereecken	De Boer Press Photography Data Sheet ¹²⁵	https://github.com/melvinwevers/HisVis2/blob/main/docs/data_sheet.md
Mrinalini Luthra, Konstantin Todorov, Leon van Wissen, Charles Jeurgens, Giovanni Colavizza	Unsilencing Colonial Archives via Automated Entity Recognition ¹²⁶	https://doi.org/10.5281/zenodo.7129316
British Library	Datasheet zum 19th Century Books Dataset	https://bl.iro.bl.uk/concern/datasets/1e1ccb46-65b4-4481-b6f8-b8129d5da053
Artem Reshetnikov, Maria-Cristina Marinescu, Joaquim More Lopez	Data Card for DEArt: Dataset of European Art ¹²⁷	https://huggingface.co/datasets/biglam/european_art

¹²⁴ Fiorucci, M., Khoroshiltseva, M., Pontil, M., Traviglia, A., Del Bue, A., & James, S. (2020). Machine Learning for Cultural Heritage: A Survey. *Pattern Recognition Letters*, 133, 102–108. <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2020.02.017>.

¹²⁵ Vgl. auch Brate, R., Nesterov, A., Vogelmann, V., van Ossenbruggen, J., Hollink, L., & van Erp, M. (2021). Capturing Contentiousness: Constructing the Contentious Terms in Context Corpus. *Proceedings of the 11th on Knowledge Capture Conference*, 17–24. <https://doi.org/10.1145/3460210.3493553>.

¹²⁶ Vgl. dazu Luthra, M., Todorov, K., Jeurgens, C., & Colavizza, G. (2024). Unsilencing Colonial Archives via Automated Entity Recognition. *Journal of Documentation*, 80(5), 1080–1105. <https://doi.org/10.1108/JD-02-2022-0038>.

¹²⁷ Vgl. dazu Reshetnikov, A., Marinescu, M.-C., & Lopez, J. M. (2023). DEArt: Dataset of European Art. In L. Karlinsky, T. Michaeli, & K. Nishino (Hrsg.), *Computer Vision – ECCV 2022 Workshops* (Bd. 13801, S. 218–233). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-25056-9_15.

Zusammenfassung und Empfehlungen

Diese Handreichung bietet eine umfassende Anleitung für die Bereitstellung von Kulturerbedatensätzen für die KI-Forschung. Sie präsentiert eine Checkliste für die Veröffentlichung von Kulturdaten, betont die Bedeutung einer transparenten Dokumentation durch *datasheets* sowie der Beachtung der FAIR Prinzipien und verweist auf praktische Werkzeuge und Beispiele, um diese umzusetzen. Zentrale Aspekte der Datensatzerstellung wie die Strukturierung, Kuratierung und Qualitätssicherung werden ebenso vorgestellt wie gängige Repositorien und die Auswahl geeigneter Formate und Standards.

Empfehlungen für Kulturerbe-Einrichtungen

- Kulturerbedatensätze sollten auf öffentlich zugänglichen Plattformen, unter permissiven Lizenzen und der Einhaltung der FAIR-Prinzipien, in strukturierter Form, ausgestattet mit maschinenlesbaren Metadaten und in KI-geeigneten Formaten publiziert werden.
- *Datasheets* sollten als begleitende Publikationen der Veröffentlichung von Kulturerbedatensätzen beigefügt werden. Sie sollten im Optimalfall im Rahmen eines interdisziplinären Dialogs zwischen Domänenexpert:innen, Forscher:innen und Techniker:innen sowie in englischer Sprache verfasst werden.
- Die Erstellung von *datasheets* sollte von Anfang an in die etablierten Verfahren und Arbeitsabläufe innerhalb der jeweiligen Kulturerbe-Einrichtung integriert werden. Ein solches Vorgehen unterstützt nicht nur dabei, die Kriterien für den Auswahlprozess und die Zusammenstellung des Datensatzes zu schärfen, sondern ermöglicht auch eine transparente und für Dritte gut nachvollziehbare Beschreibung dessen, was im jeweiligen Datensatz enthalten ist.

Empfehlungen für Fördermittelgeber

- Ein wesentlicher Hemmschuh für die Bereitstellung KI-tauglicher Kulturerbedatensätze besteht im Mangel an Expertise in Kulturerbe-Einrichtungen im Hinblick auf *machine learning*-Arbeitsabläufe. Grundkenntnisse dieser Workflows sind aber notwendig, um Sammlungen als Daten bereitstellen zu können, die durch Forschung und Entwicklung nachnutzbar sind. Dieses Wissensdefizit kann durch Handreichungen wie die vorliegende und Selbstlernmöglichkeiten wie Lektüreempfehlungen nur teilweise kompensiert werden. Es wird empfohlen, Fördermöglichkeiten zur Schaffung von Beratungsangeboten und berufsbegleitenden Fortbildungen (etwa in interaktiven Workshopformaten) aufzubauen, um insbesondere die Führungskräfte in Kulturerbe-Einrichtungen in die Lage zu versetzen, Expertise im Bereich des maschinellen Lernens aufzubauen.
- Da ein Großteil der Digitalisierungsvorhaben in der Bundesrepublik Deutschland aus öffentlichen Mitteln finanziert wird, sind Datenmanagementpläne (DMPs) ein regelmäßiger Bestandteil der Projekte. Es wird empfohlen, *datasheets* zu einem Standardbestandteil solcher *data management plans* zu machen, um eine hohe Qualität von Datenpublikationen zu sichern.
- Die aktuelle Praxis in der Entwicklung von KI-Anwendungen geht dahin, umstandslos sämtliches im Internet verfügbare Datenmaterial ohne Rücksicht auf Entstehungskontexte, Urheberrechte oder Lizenzen zu verwenden.¹²⁸ Es wird empfohlen, auf politischer Ebene auf die Erstellung neuer Lizenzen hinzuwirken, die eine derartige Nutzung von aus öffentlichen Geldern finanzierten Datensätzen

¹²⁸ Vgl. dazu Karamolegkou, A., Li, J., Zhou, L., & Søgaard, A. (2023). Copyright Violations and Large Language Models. *Proceedings of the 2023 Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, 7403–7412. <https://doi.org/10.18653/v1/2023.emnlp-main.458>. Paullada, A., Raji, I. D., Bender, E. M., Denton, E., & Hanna, A. (2021). Data and its (dis)contents: A survey of dataset development and use in machine learning research. *Patterns*, 2(11), 100336. <https://doi.org/10.1016/j.patter.2021.100336>.

**Staatsbibliothek
zu Berlin**
Preußischer Kulturbesitz

Gefördert durch

Der Beauftragte der Bundesregierung
für Kultur und Medien

regulieren, sowie die rechtlich vorhandenen Möglichkeiten auszunutzen, die der *Data Governance Act* seit September 2023 bietet.